

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКО-УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

*Давлатова Шахло Хуррамовна,
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Ражабова Юлжуз Махмараим кизи,
студентка 4 курса 402 группы,
Денауский институт предпринимательства и педагогики,
Денау, Узбекистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru*

***Аннотация.** В статье рассматриваются лингводидактические возможности русской фразеологии в обучении студентов русскому языку, практический опыт преподавания русского языка как иностранного (РКИ), который показывает, что в результате обучения студенты не овладевают в достаточной степени навыками употребления фразеологизмов в речи. Рассмотрен сопоставительный анализ фразеологии в рамках изучения общих и отличительных признаков рассматриваемых языков.*

***Ключевые слова:** фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, языковая универсалия.*

COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN-UZBEK PHRASEOLOGICAL

***Annotation.** The article discusses the linguodidactic possibilities of Russian phraseology in teaching students the Russian language, the practical experience of teaching Russian as a foreign language (RFL), which shows that as a result of training, students do not master the skills of using phraseological units in speech to a sufficient extent. A comparative analysis of phraseology is considered in the framework of the study of common and distinctive features of the languages under consideration.*

***Key words:** phraseological fusions, phraseological units, phraseological combinations, language universal.*

В сопоставительной грамматике русского и узбекского языков с самого начала ее становления особое внимание уделялось исследованию проблем лексики сопоставляемых языков, хотя проблемное освещение грамматических аспектов названных языков в контрастивно-сопоставительном плане никогда не теряло своего значения. Кроме отдельных слов с самостоятельными

значениями, из которых мы составляем в речи словосочетания и предложения, в русском языке есть еще и более сложные языковые единицы, которые выражают те или иные мысли образно, эмоционально, неся при этом отпечаток неповторимого национального колорита. Такие единицы называются фразеологизмами. При этом лексический аспект исследования сопоставляемых языков, особенно фразеология, вызвала особый интерес исследователей. (1, с.26). Издавна русский народ для обозначения предметов, признаков, свойств, действий, качеств, количества использовал не только слова, но и фразеологизмы. Следовательно, номинативный строй языка состоит из лексем и фразеологизмов, которые способны выразить: понятие о предмете: *умелец - золотые руки, аристократ - голубая кровь, характерная черта чего-либо - визитная карточка; понятие о признаке: случайный - первый попавшийся, заброшенный - богом забытый, выдающийся - из ряда вон выходящий; понятие о действии: клеветать на кого-либо - вешать собак (на кого-либо), раздражаться - выходить из себя, волновать кого-либо - трогать за душу (кого-либо); понятие о качестве действия: быстро - сломя голову, удивленно - разиня рот, напрасно - без толку; понятие о количестве: мало - с гулькин нос, много - по горло.*

План содержания фразеологизмов как особых явлений национального языка определяет культура народа. В устойчивых словосочетаниях отражается вся глубина культуры и языка нации. В них мы находим отражение как истории народа, так и его быта. В этом отношении, как видно по современной фразеологической литературе, фразеологизмы представляют большой интерес для исследователей (2, с.159).

Сравнение фразеологизмов русского и узбекского языков помогает выявить разные ценности, присущие этим народам, и играет важную роль в развитии антропоцентризма, одной из основных парадигм сегодня. Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования категориальных признаков фразеологизмов, на основе которых выделяются основные признаки фразеологичности и решается вопрос о сущности фразеологизмов как особых единиц языка, а также выявление закономерностей функционирования фразеологизмов в речи и процессов их образования. Однако в условиях наличия единого предмета исследований и, несмотря на многочисленные подробные разработки многих вопросов фразеологии до настоящего времени существуют разные точки зрения на то, что такое фразеологизм, каков объем фразеологии русского языка. Перечни фразеологизмов русского языка, предлагаемые разными учеными, настолько отличаются друг от друга, что с полным основанием можно говорить о различных, часто прямо противоположных, даже

исключающих друг друга взглядах на предмет исследований и о разное и путанице в научной терминологии, употребляемой для обозначения соответствующих понятий. Этим объясняется и нечёткость понимания задач, целей и самой сущности термина «фразеология», и тот факт, что нет достаточно конкретной единой классификации фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической слитности.

В справочнике лингвистических терминов (4., стр. 468) фразеологизм определяется следующим образом: «Лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы и с точки зрения семантической слитности различаются:

- 1 Фразеологические сращения (идиомы);
2. Фразеологические единства;
3. Фразеологические сочетания» (5.,468).

Фразеологические единицы включаются в словарный состав языка, фразеология - в состав лексикологии главным образом по той причине, что фразеологизмы рассматриваются как эквиваленты слов, а лексикология - как лингвистическая дисциплина, изучающая словарный состав языка, т. е. слова и их эквиваленты. Вследствие этого теория эквивалентности ФЕ слову заслуживает специального рассмотрения. Фразеологизмы - одна из основных единиц языка, несущая в себе национально-культурные элементы. Сравнение фразеологизмов русского и узбекского языков помогает выявить разные ценности, присущие этим народам, и играет важную роль в развитии антропоцентризма, одной из основных парадигм сегодня. Фразеология представляет собой языковую универсалию. Однако в разных языках фразеологизмы характеризуются определенными специфическими чертами, которые объясняются как семантическими, так и структурными особенностями отдельного языка. Национальная специфика фразеологии может проявляться в формировании целостного значения фразеологизма, в их структуре и лексическом составе, в особенностях функционирования на различных стилистических уровнях и т.п.

Узбекский язык богат различными выражениями, пословицами и фразами, которые отражают историю, культуру, традиции и духовность нашего народа. По словам лингвиста Д. Бурунова, который проделал большую теоретическую и практическую работу по сравнительному изучению английского, русского и узбекского языков, сравнительная типология является частью общей лингвистической типологии, «это два или более исследования дедуктивных отдельных систем. конкретные языки, определенные категории в

языках, сравнивает языковые явления в языковых системах друг с другом и создает общие типологические правила и законы. При двустороннем сравнении двух языковых систем заявленный материал каждой сравниваемой языковой системы сравнивается отдельно. Учитываются особенности единства каждого слоя, взаимосвязь единиц в других слоях».

Лексика узбекского и русского языков отличается, прежде всего, тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям. Хотя узбекский язык типологически включен в алтайскую языковую семью многими учеными как агглютинативный язык, генетически он принадлежит к группе тюркских языков, которые образуют отдельную семью. Основу лексического богатства нашего языка составляют общетюркские и узбекские слова. С другой стороны, русский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи как типологически, так и генетически, поэтому он основан на общеславянских и древнерусских словах. Лексика обоих языков в ходе своего исторического развития претерпела различные события, и их лексическая структура состоит из слов, заимствованных из разных языков. Например, в узбекском много персидско-таджикских и арабских слов, а в русском много европейских слов. Некоторые узбекские фразы соответствуют русским фразам как по форме, так и по значению: *pashshaga ham ozor bermaydi* - и мухи не обидит, *ko'z qorachig'idek asramoq* - беречь как зеницу ока, *tepa sochi tikka bo'ldi* - волосы дыбом. В узбекском и русском языках слова, которое служит объектом во фразах, имеющих одинаковое значение, отличаются: *birovning nog'orasiga upatmoq* - плясать под чужую дудку, *rangida rang yo'q* - на нём лица нет, *boshi oqqan tomonga* - куда глаза глядят. Хотя выражения в обоих языках семантически похожи, содержащиеся в них слова не совсем одинаковы. В таких выражениях есть разная местная и национальная колоритность: *Eski hamtom, eski tos.* - Тот же Санька на тех же санках. *To'rt tomon qibla* - скатертью дорога. *Nozik yeridan ushlamoq* - прижать к стенке. *O'zi yemas, itga bermas.* - И сам не ем, и другим не дам. *Ali Xo'ja-Xo'ja Ali* - Что в лоб, что по лбу. Подобные фразы составляют большинство. Явления формальности, двусмысленности, семантики и двусмысленности являются общими для всех лингвистических выражений, как и все лексические единицы. Например, русское словосочетание «пускать петуха» употребляется как в смысле «издавать тонкий звук в процессе пения», так и «поджигать, рассыпать пепел в небе», и эти два значения - «там» формирующие отношения между. Термин «склонять голову» неоднозначен, так как он используется для обозначения «проиграть, быть побежденным» и «склониться». Фразы «засучив рукава» (закатка рукава) и «в поте лица» (потение) создают в русском языке смысловые отношения, в то

время как «с открытой душой» (с открытой волей) и «с камнем за пазухой» (сокрытие камень за спиной) создает духовное противоречие.

В процессе сравнения фразеологий русского и узбекского языков выяснилось, что слова, богатые незаменимой лексикой, существуют в языках обоих народов. В процессе перевода этих фразеологизмов целесообразно передавать их значение, а не их прямой перевод. Всесторонние исследования фразеологической системы современного узбекского литературного языка позволяет нам глубоко проникнуть в сложное разнообразие устойчивых сочетаний слов, получить представление об их основных структурно-семантических и стилистических типах, выявить их происхождение и особенности функционирования, помогает объективно и правильно оценивать творческое наследие представителей творческого труда писателей и публицистов. Большой интерес вызывает проблема фразеологии и в узбекском языкознании. По различным проблемам узбекской фразеологии опубликованы специальные монографии, учебные пособия и многочисленные статьи. Изучение и исследование разных аспектов фразеологизмов, в конечном счете, способствует выявлению общих, закономерных и специфических черт данного языкового материала на уровне того или иного конкретного языка.

Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологии имеет большое научное значение как для разработки общей теории фразеологии, так и для выявления общих, типологически совпадающих признаков исследуемых языков. Все это даёт возможность сделать общий вывод о том, что фразеологическая система русского и узбекского языков, ее различные срезы, единицы и категории, ее общие и частные закономерности, как уникальное языковое явление, бытует и функционирует в общем языковом каркасе, как впрочем и другие языковые подсистемы, вполне автономно и самостоятельно.

Таким образом, повышению эффективности обучения русского языка будет способствовать целенаправленное обучение фразеологии с позиций культурологического аспекта. Из приведенных примеров видно, что фразеология выступает как сокровищница языка, которая хранит национальные обычаи, поверья, исторические предания, передает образное видение мира, недаром возникло в русистике новое направление - лингвострановедение, которое ставит целью при обучении языку дать всестороннее представление о культуре народа. И это понятно, так как через фразеологию язык соотносится непосредственно с жизнью, с деятельностью.

Использованная литература

1. Адонина Л.В., Значение фразеологии в методике обучения русскому языку как иностранному, Современная высшая школа: инновационный аспект. Т.9. №2. 2017.
2. Чжан Лэй, Преподавание фразеологизмов русского языка как иностранного в культурологическом аспекте, Научный журнал «Педагогическое образование в России», 2016, № 12, с.160.
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. «Справочник лингвистических терминов», «Просвещение», М.1992.
4. Виноградов В.В. Об основных типах ФЕ в русском языке. М.,1997.
5. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии: фразеосочетания в системе языка. Изд. 2-е. – М, 1910